

УДК [796.412:796.077.5:316.61]

Максимова К. В.

ORCID 0000-0001-6556-1659

Старший викладач кафедри української та іноземних мов,
Харківська державна академія фізичної культури
(Харків, Україна) E-mail: Okateryna2014@gmail.com

ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ

У статті проаналізовано сутність професійних компонентів особистості майбутніх фітнес-тренерів у процесі здобуття вищої професійної освіти. Розглядається поняття «професійна культура» як якісний показник здобутої вищої професійної освіти майбутніх фітнес-тренерів, як таких фахівців, які мають оволодіти спеціальними знаннями, вміннями та навичками у своїй фітнес-галузі, а також вміннями виявляти високий рівень їх професійної компетенції відповідно до глобальних викликів сьогодення у сучасній фітнес-індустрії. Зазначається, що проблема визначення та розвитку професійної культури майбутніх фахівців, зокрема, майбутніх фітнес-тренерів, постає актуальним питанням у галузі сучасної педагогіки, а професійні компоненти особистості, що входять до її складу, залишаються ще на стадії визначення.

Установлено, що професійна культура забезпечує необхідний рівень виконання професійних функцій та можливість подальшого самовдосконалення майбутніх фітнес-тренерів. Вона виявляється через єдність їхніх особистісних та професійних якостей, а також через ступінь володіння ними досягненнями й фаховими компетенціями, соціально-професійною мобільністю, що сприяє соціальному й духовному розвитку за умов входження до загальноєвропейського освітнього простору.

Метою дослідження є встановлення та аналіз сутності професійних компонентів особистості майбутніх фітнес-тренерів, які є невід'ємною складовою їх професійної культури.

Методологією наукового дослідження є аналіз науково-педагогічної літератури, педагогічне спостереження та загальнологічні методи і прийоми дослідження.

Науковою новизною є розкриття сутності кожного професійного компоненту особистості майбутніх фітнес-тренерів з обґрунтуванням важливості розвитку кожного з них.

Висновки статті полягають у доведенні необхідності формування кожного з цих професійних компонентів особистості з метою розвитку професійної культури майбутніх фітнес-тренерів у процесі здобуття вищої професійної освіти.

Ключові слова: професійна культура, майбутні фітнес-тренери, професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів, вища професійна освіта, професійна свідомість.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день професія фітнес-тренера є однією з престижних, затребуваних, модних та актуальних професій на ринку праці. Щоденні вимоги сучасного суспільства вимагають удосконалення таких професійних знань, умінь та навичок, які дуже лаконічно поєдналися у поняття «професійна культура».

Нині професійна культура належить до складних, багатоаспектних наукових явищ, що містить загальну культуру особистості, її духовний рівень розвитку, ціннісні аспекти діяльності, культуру здоров'я, творчі можливості, сформовані стійкі професійна вміння та навички, від яких залежить успішне виконання обов'язків майбутніх фахівців.

Актуальність роботи. Сьогодні є потреба у вивченні, визначенні й аналізі саме професійного комплексу якостей майбутніх фітнес-тренерів, які формуються у вищій школі, зазнають свого подальшого вдосконалення та застосовуються й реалізуються у професійній фітнес-діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Феномен професійної культури досліджувався багатьма провідними фахівцями у галузі сучасної педагогіки, соціології, психології, економіки, культурології, спорту, філософії тощо. Як результат – ми маємо низку наукових досліджень з цієї тематики (Л. Аухадеева, Г. Гущина, А. Комкова, Н. Крилова, Н. Лукашевич, Д. Маркевич, Г. Соколова,

Я. Черньонкова, Б. Чупринського, Я. Шведова, І. Шевченко, Т. Щеголева та інших науковців) [2]. Однак, досліджень, присвячених вивченню структурних компонентів особистості майбутніх фітнес-тренерів, з метою розвитку професійної культури, не було виявлено. Тому постала актуальність провести науково-педагогічне дослідження.

Метою статті є встановлення та аналіз професійних компонентів особистості майбутніх фітнес-тренерів у процесі здобуття вищої професійної освіти.

Методологію наукового дослідження становив аналіз науково-педагогічної літератури, педагогічне спостереження та загальнологічні методи і прийоми дослідження.

Наукова новизна полягає у розкритті сутності кожного професійного компоненту особистості майбутніх фітнес-тренерів.

Результати дослідження. Теорія і практика певної професії, зокрема, професії фітнес-тренера, як система знань, умінь і навичок є феноменом культури особистості, що дає усі підстави стверджувати про існування професійної культури особистості.

Професійна культура, як основа професійної компетентності, охоплює індивідуально відпрацьовані стратегії, засоби та прийоми розв'язання різноманітних завдань професійної діяльності [1]. Вона забезпечує необхідний рівень виконання професійних функцій та можливість подальшого самовдосконалення фахівця. Вона виявляється через єдність особистісних та професійних якостей індивіда, ступеня володіння ним досягненнями й фаховими компетенціями, соціально-професійною мобільністю, що сприяє соціальному й духовному розвитку за умов входження до загальноєвропейського освітнього простору [11].

З метою подальшого розуміння поняття «професійної культури» нами було проведено аналіз сутності цього педагогічного феномену.

Різні науковці трактують поняття «професійна культура по-різному»:

1) професійну культуру варто розуміти як специфічну культуру професійного співтовариства, і як культуру представника даної професії (С. Дружилів) [1];

2) професійна культура – це міра, якість діяльності людини у визначеній, чітко обмеженій сфері її професії; у тому виді діяльності, де вона відчуває себе комфортно, впевнено й розкуто (Д. Ліхачов) [9];

3) професійна культура – це елемент моделі фахівця з вищою освітою, в якого до високого ступеня розвинуте вміння використовувати наявні та здатність створювати нові стереотипи спілкування й маніпулювання з об'єктами (Г. Кочетов) [7];

4) професійна культура, крім необхідних знань, умінь та навичок містить у собі певні особистісні якості, норми ставлення до різних складових професійної діяльності (А. Капська) [4];

5) професійна культура – це вияв системно-соціальної якості людини, її інтегральна характеристика (Ю. Чернова) [14];

6) професійна культура – це цілісне особистісне утворення, сутністю якого є діалектичний зв'язок усіх елементів культури індивіда, яке динамічно та нелінійно розвивається, специфічно проявляючись у сфері професійної діяльності та спілкування (С. Ісаєнко) [3];

7) професійна культура характеризує рівень і якість професійної діяльності, які залежать від соціально-економічного стану суспільства й сумлінності в оволодінні певними знаннями, навичками конкретної професії та їх практичному використанні (Короткий енциклопедичний словник з культури) [6].

Для розвитку професійної культури деякі автори зазначають про необхідність розвитку чітко сформованої світоглядної позиції, гуманістичної парадигми життєвих ідеалів та цілей, широку ерудицію, креативність, інноваційну спрямованість думок та дій з метою успішної професійної діяльності [2].

Однак, ми вважаємо, що професійну культуру слід розглядати як інтегральний показник комплексної професійної діяльності особистості фахівця, в основі якого лежить професійний розвиток та самовдосконалення, що відповідають сучасним вимогам на ринку праці.

Основи професійної культури закладаються всебічною підготовкою фахівця, яка, на нашу думку, складається з таких компонентів:

- фундаментальної методологічної й світоглядної підготовки майбутніх фітнес-тренерів;
- широкої соціальної, фізичної та культурологічної підготовки;
- теоретичної й практичної підготовки з профільних дисциплін;
- творчої підготовки за фахом;
- підготовки в галузі науково-дослідної роботи,
- формування навичок самостійної творчо-пошукової діяльності.

У структурі професійної культури майбутнього фітнес-тренера ми виділяємо два блоки: *перший* характеризує спосіб взаємодії майбутнього фітнес-фахівця із предметом їхньої діяльності, а також ступінь його готовності до фітнес-діяльності. У його складі виділяються такі компоненти, як професійний інтерес, знання, навички й уміння, стиль професійного мислення. *Другий* блок виступає інтегральною характеристикою професійної свідомості й самосвідомості суб'єктів професійної культури майбутніх фітнес-тренерів, їх морально-світоглядних та естетичних передумов фітнес-діяльності.

Особливого значення набуває потреба особистісного підходу щодо формування особистості майбутніх фітнес-тренерів, розвитку їх професійної самосвідомості (І. В. Дубровіна, Л. В. Долинська, С. Д. Максименко, Н. В. Чепелева та ін.) [5].

Відомо, що *професійна свідомість* є таким видом відбиття дійсності, у якому акумулюється вся сукупність алгоритмів, норм, цінностей і мови, властивих відокремленому виду професійної діяльності), що формується під час навчання [15]. Тому нині постала необхідність в усіх закладах вищої освіти України (ЗВО) звернути увагу на освітній процес з метою модернізації та удосконалення його освітніх компонентів щодо професійного становлення особистості.

Так, під час навчання в укладах вищої освіти України, зокрема, в Харківській державній академії фізичної культури, студенти постійно знайомляться з професійно важливими якостями особистості, що визначають структуру їхньої професійної самосвідомості. Однак, досі залишається актуальним питання, які серед цих якостей повинні бути домінуючими у майбутній діяльності фахівців, та які якості вже є наявними у кожного з них. Тому першочерговим завданням сучасного педагога є виявлення цих якостей з метою подальшого професійного розвитку та вдосконалення.

Формою прояву професійної самосвідомості молоді є переважно усвідомлення своєї соціальної позиції, своїх інтересів, нахилів, здібностей, характерологічних особливостей, рівня своєї загальної та спеціальної готовності. Усвідомлення своїх професійних особливостей нерозривно пов'язано з певним ставленням до себе, з самооцінкою, від чого залежить їх рівень професійної культури.

Нині професійна культура посідає особливе місце у структурі культури особистості майбутніх фітнес-тренерів, оскільки у процесі професійної діяльності культура особистості набуває свого всебічного втілення. Крім того, у такій діяльності акумулюються всі види культури особистості. Елементи різних видів культур, які входять до складу професійної культури фахівця (як субкультури), мають певну ієрархію залежно від спеціалізації та професійної діяльності, а також від конкретних завдань, які розв'язує фахівець у конкретній життєвій ситуації [9].

Сучасна професійна освіта повинна забезпечити формування позитивних впливів з обмеженням негативних чинників на особистість та створення умов для підвищення процесів професійного становлення та соціалізації з метою розвитку здорової особистості [8].

Прийняття майбутніми фітнес-тренерами цінностей культури, зокрема, фітнес-культури, відбувається за допомогою процесу соціалізації [12]. Без процесу соціалізації неможливе професійне становлення майбутніх фітнес-тренерів у галузі фітнесу. Підтвердженням цієї важливості є визначення тлумачного словника: **соціалізація** (від лат. *socialis* – «суспільний») це процес засвоєння індивідом знань, досвіду, норм і цінностей, включення його до системи соціальних зв'язків і відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в даному суспільстві [13].

Відомо, що найвищим ступенем характеристики суспільних властивостей людини є поняття **«особистість»**. Особистість – це найвищий ступінь духовного розвитку людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і змінювати світ [9]. Існує думка про те, що кожна особистість є людиною, але не кожна людина є особистістю [10]. Людським індивідом народжуються, а особистістю стають під час виконання певних соціальних ролей [8].

Поняття «професійна особистість майбутніх фітнес-тренерів» містить сукупність усіх соціальних ролей та відносин, найважливішими серед яких є «тренер – клієнт», «тренер – тренер», що потребує відповідного високопрофесійного рівня розвитку та ставлення до майбутньої фітнес-професії.

Професійна особистість майбутнього фітнес-тренера являє собою системну якість. Її він набуває під час своєї практичної професійної діяльності, зокрема, в роботі й у спілкуванні з іншими людьми у фітнес-клубі.

Фітнес-тренер лише тоді стає професійною особистістю, коли він задіяний у суспільних відносинах, у спілкуванні з людьми у своїй професійній сфері. Тому поняття «особистість» слід розкривати через практичну діяльність, бо саме вона є основою формування і розвитку особистості та професійної культури майбутніх фітнес-тренерів.

З цією метою нами було проведено педагогічне дослідження, під час якого було встановлено такі професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів (Таблиця 1), а саме:

Як бачимо з наведеної таблиці, професійну культуру майбутніх фітнес-тренерів складає комплекс невід'ємних професійних компонентів особистості, які треба сформулювати та розвинути під час здобуття вищої професійної освіти, а саме: професійне мислення, професійний інтерес, професійні знання, професійні вміння, професійні навички, професійні здібності, професійний досвід, професійна готовність особистості до виконання професійних обов'язків, професійний світогляд, професійна майстерність, професійна адаптація, професійна мораль, професійна етика, професійна комунікація. Однак, під час педагогічного спостереження було виявлено недостатню сформованість цих компонентів. Тому постала необхідність у їх подальшому формуванні, розвитку та удосконаленні.

Професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів

Назва професійного компоненту	Характеристика професійного компоненту
<i>Професійне мислення</i>	це мисленнєва діяльність, яка спрямована на розв'язання професійних задач у певній предметній галузі, пов'язаних зі специфікою професійної діяльності, розвиток яких свідчить про успішний професіогенез та про підвищення рівня якого професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів
<i>Професійний інтерес</i>	це складний комплекс психічних властивостей і станів, який охоплює пізнавальну, емоційну і волюву активність, спрямовану на обрану професійну діяльність майбутніх фітнес-тренерів
<i>Професійні знання</i>	це теоретично узагальнений суспільно-історичний досвід, результат оволодіння майбутніми фітнес-тренерами дійсності, її пізнання.
<i>Професійні вміння</i>	це готовність майбутніх фітнес-тренерів успішно виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на професійних знаннях і навичках
<i>Професійні навички</i>	це практичні знання та дії, які доведені до досконалості виконання у професійній галузі майбутніх фітнес-тренерів
<i>Професійні здібності</i>	це психічні якості особистості, завдяки яким майбутні фітнес-тренери порівняно легко здобувають знання, уміння і навички й успішно займаються професійною діяльністю
<i>Професійний досвід</i>	це сукупність умінь та знань майбутніми фітнес-тренерами, накопичених при освоєнні та виконанні їх професійних завдань
<i>Професійна готовність особистості до виконання професійних обов'язків</i>	це концентрований показник діяльності суті майбутніх фітнес-тренерів, міра їх професійної здібності
<i>Професійний світогляд</i>	це система узагальнених поглядів майбутніх фітнес-тренерів на свою професійну дійсність, її оцінка та вираження до неї професійного ставлення
<i>Професійна майстерність</i>	це сукупність якостей, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності майбутніх фітнес-тренерів
<i>Професійна адаптація</i>	це науково-обґрунтована система заходів, що забезпечує входження, оволодіння та досягнення професійної майстерності у фаховій діяльності майбутніх фітнес-тренерів
<i>Професійна мораль</i>	відображає особливості моральної свідомості, взаємовідносин, поведінки майбутніх фітнес-тренерів, які обумовлені специфікою професійної діяльності.
<i>Професійна етика</i>	визначають як сукупність правил поведінки, за допомогою яких можна оцінити діяльність майбутніх фітнес-тренерів з точки зору таких цінностей, як справедливість, чесність, совість, гідність, людяність, чуйність тощо
<i>Професійна комунікація</i>	це обмін інформацією в різноманітних процесах професійного спілкування майбутніх фітнес-тренерів.

Висновки. Отже, проведене наше педагогічне дослідження встановило, що особистість майбутнього фітнес-тренера являє собою комплекс професійних якостей особистості, який він набуває у своїй практичній професійній діяльності. Було встановлено 14 професійних компонентів особистості майбутніх фітнес-тренерів, які необхідно сформулювати, розвинути та удосконалити з метою розвитку професійної культури майбутніх фітнес-тренерів як якісного інтегрального показника здобуття вищої професійної освіти, оскільки професійна культура виявляється через єдність особистісних та професійних якостей індивіда, що забезпечують необхідний рівень виконання професійних функцій та можливість подальшого самовдосконалення фахівця.

Перспективами подальшого нашого дослідження є визначення рівнів та критеріїв професійної культури майбутніх фітнес-тренерів з метою її розвитку.

References

1. Дружилов С. А. Психологические проблемы формирования профессионализма и профессиональной культуры специалиста. Новокузнецк : ИПК, 2000. 127 с.

- Druzhilov, S. A. (2000). *Psihologicheskie problemy formirovaniya professionalizma i professionalnoj kultury spetsialista* [Psychological problems of the formation of professionalism and professional culture of a specialist]. Novokuznetsk, Russia : IPK.
2. Иванова И. Н., Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры. *Вопросы культурологии*. 2011. № 5. С. 89–94.
Ivanova, I. N. (2011). *Kultura professionalnykh soobshchestv: istoricheskij kontekst professionalnoj kultury*. [Culture of professional communities: the historical context of professional culture]. *Voprosy kul'turologii – Questions of cultural studies*, 5, 89–94.
 3. Ісаєнко С. А. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 227 с.
Isaienko, S. A. (2009). *Formuvannia profesiinoi kultury u studentiv inzhenerno-tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy inozemnoi movy* [Formation of professional culture in students of engineering and technical specialties by means of a foreign language]. *Candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine.
 4. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник. Київ : УДЦССМ, 2001. 220 с.
Kapska, A. Y. (2001). *Sotsialna robota: deiakі aspekty roboty z ditmy ta moloddu*: [Social work: some aspects of working with children and youth]: Training manual. Kyiv, Ukraine : UDCSSM.
 5. Костенко Н.В. Ценности профессиональной деятельности. К., 1986. 151 с.
Kostenko, N. V. (1986). *Tsennosti professionalnoj deyatelnosti* [Values of professional activity]. Kyiv, UkrSSR.
 6. Корінний М. М., Шевченко В. Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. Київ : Україна, 2003. 384 с.
Korinnyi, M. M., and Shevchenko, V. F. (2003). *Korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk z kultury* [A short encyclopedic dictionary of culture]. Kyiv, Ukraine : Ukraine, 2003.
 7. Кочетов Г. М. Механизм процесса профессионализации. Томск. 1975. 235 с.
Kochetov, G. M. (1975). *Mekhanizm processa professionalizacii* [Mechanism of the professionalization process]. Tomsk, USSR.
 8. Курилович Н. В. Культура профессионального общения как системообразующий компонент общей и профессиональной культуры специалиста. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2(35). С. 83–91.
Kurilovich, N. V. (2011). *Kultura professionalnogo obshcheniya kak sistemoobrazuyushchij komponent obshchej i professionalnoj kultury spetsialista* [The culture of professional communication as a system-forming component of the general and professional culture of a specialist]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta – Proceedings of Southwestern State University*, 2(35), 83–91.
 9. Лихачев Д. С. Культура как целостная среда. *Новый мир*. 1994. № 8. С. 3–8.
Likhachev, D. S. (1994). *Kultura kak tselostnaya sreda* [Culture as a holistic environment]. *Novyj mir – New world*, 8, 3–8.
 10. Лымарь А. Н. Профессиональная культура в системе культуры. Вестник ЮУрГУ. 2006. No 17. С. 251–252.
Lymar', A. N. (2006). *Professionalnaya kultura v sisteme kultury* [Professional culture in the cultural system]. *Vestnik YUUrGU – SUSU Bulletin*, 17, 251–252.
 11. Максимова К.В. Соціалізація особистості студентів засобами фітнес-культури. *Актуальные научные исследования в современном мире. Iscience*. Сборник научных трудов. Переяслав – Хмельницкий. Выпуск 1(33). Часть 6. 2018. С. 231–234.
Maksymova, K.V. (2018). *Sotsializatsiia osobystosti studentiv zasobamy fitnes-kultury* [Socialization of students' personality by means of fitness culture]. *Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. Iscience – Actual scientific research in the modern world. Iscience*. Pereiaslav – Khmelnytskyi, 1(33), 6, 231–234.
 12. Максимова К. В. Питання модернізації методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів засобами фітнес-культури. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології»*. 2-3 лютого м. Запоріжжя, 2018 р. С. 140-142.
Maksymova, K. V. (2018). *Pytannia modernizatsii metodychnoi systemy fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy fitnes-kultury* [Issues of modernization of the methodical system of physical education of students of higher educational institutions by means of fitness culture]. *Materialy Vseukrainskoi nauково-praktychnoi konferentsii «Innovatsiini naukovi doslidzhennia u haluzi pedahohiky ta*

psykholohii» – Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference «Innovative research in the field of pedagogy and psychology». 2–3 February, Zaporizhzhia. Pp. 140–142.

13. Мулик К. В., Максимова К. В. Культурологічна еманация фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді. *Педагогіка та психологія*. 2017. Вип. 58. С. 71–82.
Mulyk, K. V., and Maksymova, K. V. (2017). Kulturolohichna emanatsiia fitnes-kultury yak zasib ozdorovlennia studentskoi molodi. [Cultural emanation of fitness culture as a means of improving the health of student youth]. *Pedahohika ta psykholohiia – Pedagogy and psychology*, 58, 71–82.
14. Чернова Ю. К. Профессиональная культура и формирование ее составляющих в процессе обучения. Тольятти : Издательство ТолПИ, 2000. 230 с.
Chernova, Yu. K. (2000). Professionalnaya kultura i formirovanie ee sostavlyayushchih v protsesse obucheniya [Professional culture and the formation of its components in the learning process]. Tolyatti, Russia : TolPI.
15. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. Москва: Педагогика. 1981. 96 с.
Shavir, P. A. (1981). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya v rannej yunosti [Psychology of professional self-determination in early adolescence]. Moscow, Russia : Pedagogika.

Maksymova K.

ORCID 0000-0001-6556-1659

Senior lecturer
Department of Ukrainian and Foreign Languages,
Kharkiv State Academy of Physical Culture
(Kharkiv, Ukraine) E-mail: Okateryna2014@gmail.com

PROFESSIONAL PERSONALITY COMPONENTS OF FUTURE FITNESS COACHES

The article analyzes the essence of professional components of the personality of future fitness trainers in the process of obtaining higher professional education. The concept of «professional culture» is considered as a qualitative indicator of higher professional education of future fitness fields, as such specialists who must acquire special knowledge, skills and abilities in their fitness field, as well as the ability to show a high level of professional competence in accordance with global challenges of present in the modern fitness industry.

It is noted that the problem of defining and developing the professional culture of future professionals, in particular, future fitness trainers is a topical issue in the field of modern pedagogy, and the professional components of personality that are part of it remain at the stage of definition.

It is established that professional culture provides the necessary level of professional functions and the possibility of further self-improvement of future fitness trainers. It is manifested through the unity of their personal and professional qualities, as well as through the degree of mastery of their achievements and professional competencies, socio-professional mobility, which contributes to social and spiritual development in terms of entering the European educational space.

***The purpose of the study** is to establish and analyze the essence of the professional components of the personality of future fitness trainers, which are an integral part of their professional culture. **The methodology** of scientific research is the analysis of scientific and pedagogical literature, pedagogical observation and general methods and techniques of research. **The scientific novelty** is the disclosure of the essence of each professional component of the personality of future fitness trainers with a justification of the importance of the development of each of them.*

***Conclusions.** It is proved the need to form each of revealed professional components of personality in order to develop the professional culture of future fitness trainers in the process of obtaining higher professional education.*

***Key words:** professional culture, future fitness trainers, professional components of the personality of future fitness trainers, higher professional education, professional consciousness.*

Стаття надійшла до редакції 17.10.2020 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **К. В. Мулик**